

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782073>
УДК 004.4'234

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ. РАНЖИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

С.А. Сохина, С.А. Немченко,
студенты 2 курса, напр. «Программная инженерия»
И.Н. Ефремова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ЮЗГУ,
г. Курск

Аннотация: В статье рассмотрено понятие поисковой системы. Также приведены типы поисковых систем и их различия. В статье освещены основные принципы алгоритмов поисковых систем и факторы, влияющие на ранжирование результатов поискового запроса. Затронуты темы улучшения поискового запроса с помощью использования логических операторов. Приведены краткие описания алгоритмов современных популярных поисковых систем – Яндекс и Google. Кроме того рассмотрены тенденции развития современных систем поиска.

Ключевые слова: поисковые системы, типы поисковых систем, алгоритмы поиска, ранжирование, релевантность, поисковые фильтры, сеть Интернет

SEARCH ENGINES. RANKING RESULTS RESULTS RANKING

S.A. Sokhina, S.A. Nemchenko,
2nd year student, "Software Engineering" course
I.N. Efremova,
Scientific Director,
Ph.D., Assistant Professor,
SWSU,
Kursk

Annotation: The article discusses the concept of a search engine. The types of search engines and their differences are also shown. The article highlights the basic principles of search engine algorithms and factors affecting

the ranking of search query results. The topics of improving the search query by using Boolean operators are touched upon. Brief descriptions of algorithms of modern popular search engines – Yandex and Google are given. In addition, the trends in the development of modern search systems are considered.

Keywords: search engines, types of search engines, search algorithms, ranking, relevance, search filters, the Internet

Введение.

Сеть Интернет дает нам колоссальные возможности для узнавания нового. Для того, чтобы находить подходящие материалы, существуют поисковые системы. Они основаны на особых алгоритмах поиска и потому имеют разные характеристики по скорости и релевантности результатов поиска.

Алгоритмы выполнения поисковых запросов.

Выполнение поисковых запросов происходит с помощью ключевых слов или фраз, введенных пользователем. Алгоритмы позволяют найти сайты, лучшим образом соответствующие поисковому запросу, не учитывая площадки, не подходящие пользователю или не проходящие через фильтры поисковой системы [1-5]. Страница с результатами поиска, которая получается по итогу, называется поисковой выдачей. Там могут содержаться как ссылки на сайты, так и изображения и файлы. Кроме того поисковые системы могут использовать информацию из баз данных и каталогов ресурсов в сети Интернет. Поисковая машина, пользуясь алгоритмом, анализирует текст на сайте и проверяет наличие в нем введенных ключевых слов, таким образом решая, насколько сайт или файл подходит по запросу пользователя, и присваивает сайту позицию выше или ниже в зависимости от соответствия. Полная информация об алгоритмах не распространяется свободно за рамками компаний. Тем не менее, обобщенная информация существует и используется специалистами для продвижения сайтов [5-9]. Так, например, предполагается на основе наблюдений, что некоторые “поисковики” при выдаче результатов поиска могут учитывать информацию о частоте ключевых слов, наиболее посещаемых страницах и времени затрачиваемом на их просмотр. На основе этого делается вывод о том, что на сайте находится качественная информация. Кроме того некоторые алгоритмы могут определять количество ссылок на данный источник и таким способом подсчитывать его авторитетность.

Количество таких факторов, рассматриваемых алгоритмами, может достигать нескольких сотен.

Для того, чтобы улучшить релевантность результатов по запросу можно вводить ключевые слова в определенном формате. Множество поисковых машин разрешает употребление в запросах логических операторов «и», «или» и «не», а также некоторых специальных символов, например, кавычек. Это помогает сформировать запрос более точно и сделать акцент на некоторых критериях поиска. Например, пользователь может указать, что какое-то слово или словосочетание должно обязательно присутствовать в результатах поисковой выдачи. Некоторые «поисковики» поддерживают так называемые приближенный поиск и концептуальный поиск. В первом пользователи могут увеличить область поиска, прописывая расстояние до искомым слов. А во втором используется статистический анализ наличия ключевых слов в текстах материалов. Это позволяет пользователю формировать запрос на естественном языке.

Выделяют несколько типов поисковых систем:

1. Индексные поисковые системы или как их еще называют – системы, использующие поисковых роботов. Такие системы состоят из трех частей: кроулер (паук), который необходим для поиска по сети и формирования списка результатов, индекс – база данных скопированных веб-страниц и программное обеспечение, с помощью которого оцениваются результаты поиска. Информация в таких системах постоянно обновляется благодаря поисковому роботу.

2. Каталоги ресурсов или системы, управляемые человеком. Этот вид систем представляет собой структурированный каталог серверов по темам, который чаще всего пополняется модераторами.

3. Гибридные системы – это системы, сочетающие функции индексных систем и систем, управляемых человеком.

4. Метапоисковые системы используют для поиска архивы данных нескольких поисковых систем. Они отправляют запрос одновременно в несколько других систем, а также в каталоги и иногда в так называемую невидимую паутину – базу данных, содержащую информацию, не считываемую обычными поисковыми системами. Затем метапоисковая система убирает повторяющиеся ссылки и объединяет результаты в единый список. Такие системы очень пригодились, когда у каждой поисковой системы существовал уникальный индекс и системы были менее развиты. В наши дни потребность в таких системах значительно упала.

Одними из самых популярных поисковых машин сейчас являются Яндекс и Google [4-9]. Они могут служить примером индексных поисковых систем. Рассмотрим более подробно то, что известно об их алгоритмах поиска.

Общие шаги:

1. Сбор информации. Специально для этой цели существуют алгоритмы действия поискового робота, который исследует новые ресурсы.

2. Выполнение индексации. После этого шага сайт может стать виден пользователю при поиске.

3. На этом этапе список сайтов подбирается по ключевым словам и в зависимости от алгоритмов. Ранжирование ресурсов определяется большим количеством факторов.

Уникальные шаги Яндекс и Google.

Алгоритм поиска Google:

1. Панда. Определяет и опускает в позиции сайты с неуникальным содержанием, спамом и чересчур большим количеством ключевых слов и выражений.

2. Пират. Алгоритм для борьбы с контентом, нарушающим авторское право.

3. Колибри. Оценивает естественность контента, уместность ключевых слов.

4. Голубь, Опоссум. Определение релевантности сайтов по месту нахождения пользователя.

5. Mobile Friendly. Ставит в приоритет ресурсы, хорошо адаптированные под мобильные устройства.

6. RankBrain. Учитывает показатели сайтов по тому, сколько времени проводят на нем пользователи. Чем оно больше, тем позиция выше.

7. Фред. Понижает позиции страниц, на которых размещено мало полезной информации, в отличие от рекламы и ссылок на другие сайты.

8. Алгоритм BERT (октябрь 2019). Выполнение поиска при помощи нейросетей. Определение смысла введенного запроса.

Яндекс:

1. Магадан. Фильтр на внешние ссылки и ранжирование в зависимости от уникальности контента.

2. Рейкьявик. Релевантность сайтов по языковым предпочтениям пользователя.

3. Ты спамный. Понижение в позициях сайтов с большим количеством ключевых слов и выделений.

4. Калининград. При выдаче результатов запроса учитываются персональные предпочтения пользователя.

5. Владивосток. Предпочтение страниц, адаптированных под телефон.

6. Андромеда. Предпочтение удобству пользователей, наличие постоянных посетителей.

7. Вега. Ранжирование ресурсов с помощью учета оценок, релевантность сайтов с учетом более точечного местоположения, разделение поисковой базы на разделы по смыслу.

8. YATI (ноябрь 2020). Плотное использование нейронных сетей, что дало резкий скачок в улучшении ранжирования Яндекса.

Можно заметить, что тенденции развития поисковых систем в интернете схожи. Однако сами технологии и алгоритмы зависят непосредственно от разработчиков и являются информацией, которая не публикуется, и отчасти поэтому по выполнению поисковых запросов системы отличаются друг от друга. Алгоритмы выполнения поисковых запросов описаны также в литературе [3-9].

Список литературы

[1] Анисимов С. Поисковое продвижение сайтов. / С. Анисимов. – М.: 1000 бестселлеров, 2020. 416 с.

[2] Ашманов И.С. Оптимизация и продвижение в поисковых системах. / И.С. Ашманов. – СПб.: Питер, 2019. 512 с.

[3] Ефремова И.Н. Способы и устройства обработки символьной информации. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов. – Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2014. 182 с.

[4] Ефремова И.Н. К вопросу представления семантики естественно-языковых текстов. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов, В.В. Серебровский. // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение». – 2014. № 2. 37-41 с.

[5] Ефремова И.Н. К вопросу учета смысловой составляющей текста в информационно-поисковых системах. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов, В.В. Серебровский. // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, вычислительная техника, информатика». – 2015. № 2(15). 8-12 с.

[6] Ефремова И.Н., Ефремов В.В. Способ неточного поиска в тексте, содержащем ошибки антропогенного характера. / И.Н. Ефремова, В.В.

Ефремов. // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, вычислительная техника, информатика». – 2015. № 2(15). 54-61 с.

[7] Ефремов В.В. Информационные системы обработки и сжатия текста. / В.В. Ефремов, И.Н. Ефремова, В.В. Серебровский, А.А. Черепанов. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика. Информатика. –2014. №1 (172). Вып. 29/1. 182-185 с.

[8] Ефремова И.Н. Способ сопоставления символьной информации с множеством образцов. / И.Н. Ефремова, В.В. Ефремов. // Известия ЮЗГУ. – 2012. № 3 (42). Ч.1. 50-53 с.

[9] Ефремова И.Н. Способ неточного поиска в тексте, содержащем ошибки антропогенного характера. / И.Н. Ефремова, В. В. Ефремов. // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, вычислительная техника, информатика». – 2015. № 2(15). 54-61 с.

[10] Artjoker.ua. [Электронный ресурс]. – URL: <https://artjoker.ua/ru/blog/algorithmy-raboty-poiskovykh-sistem/>. (дата обращения: 15.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Anisimov S. Search engine promotion of sites. / S. Anisimov. – М.: 1000 bestsellers, 2020. 416 p.

[2] Ashmanov I.S. Search engine optimization and promotion. / I.S. Ashmanov. – SPb.: Peter, 2019. 512 p.

[3] Efremova I.N. Methods and devices for processing symbolic information. / I.N. Efremova, V.V. Efremov. – South-West State University, Kursk, 2014. 182 p.

[4] Efremova I.N. On the question of representing the semantics of natural language texts. / I.N. Efremova, V.V. Efremov, V.V. Serebrovsky. // Izvestia YuZGU. Series "Management, Computer Engineering, Informatics. Medical Instrumentation". –2014. No. 2. 37-41 p.

[5] Efremova I.N. On the issue of accounting for the semantic component of the text in information retrieval systems. / I.N. Efremova, V.V. Efremov, V.V. Serebrovsky. // Izvestia YuZGU. Series "Management, Computer Engineering, Informatics". – 2015. No. 2 (15). 8-12 p.

[6] Efremova I.N., Efremov V.V. A method of inaccurate search in a text containing anthropogenic errors. / I.N. Efremova, V.V. Efremov. // Izvestia YuZGU. Series "Management, Computer Engineering, Informatics". – 2015. No. 2 (15). 54-61 p.

[7] Efremov V.V. Information systems for processing and compressing text. / V.V. Efremov, I.N. Efremova, V.V. Serebrovsky, A.A. Cherepanov. // Scientific Bulletin of Belgorod State University. History. Political science. Economy. Computer science. –2014. No. 1 (172). Issue 29/1. 182-185 p.

[8] Efremova I.N. A way of matching character information with multiple patterns. / I.N. Efremova, V.V. Efremov. // Izvestia YuZGU. – 2012. No. 3 (42). Part 1. 50-53 p.

[9] Efremova I.N. A method of inaccurate search in a text containing anthropogenic errors. / I.N. Efremova, V.V. Efremov. // Izvestia YuZGU. Series "Management, Computer Engineering, Informatics". – 2015. No. 2 (15). 54-61 p.

[10] Artjoker.ua. [Electronic resource]. – URL: <https://artjoker.ua/ru/blog/algorithmy-raboty-poiskovykh-sistem/>. (date of access: 15.04.2021).

© С.А. Сохина, С.А. Немченко, 2021

Поступила в редакцию 26.03.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Сохина С.А., Немченко С.А. Поисковые системы. ранжирование результатов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 198-204. URL: <https://ip-journal.ru/>